

ЭОЖ 373.1
ЦИФРЛЫҚ ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

БЕКБАЕВА М.Т.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті. Алматы қаласы. 8D01301 –
Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі БББ.

***Аңдатпа.** Бұл мақалада бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық математикалық сауаттылығын қалыптастыруда цифрлық ойындардың рөлі қарастырылады. Қазіргі білім беру үдерісінде цифрлық педагогика элементтерін пайдалану бастауыш буын оқушыларының математикалық түсініктерді практикамен ұштастырып қолдануына, логикалық және алгоритмдік ойлауын дамытуға мүмкіндік береді. Зерттеуде цифрлық білім беру ресурстары мен ойын платформаларының тиімділігі, олардың когнитивтік, мотивациялық және құзыреттілік тұрғысынан ықпалы талданады. Автор цифрлық ойындардың оқу үдерісіндегі әдістемелік моделін ұсынып, функционалдық математикалық сауаттылықты дамытуға арналған педагогикалық шарттарды айқындайды.*

***Кілт сөздер:** функционалдық математикалық сауаттылық, цифрлық ойындар, бастауыш мектеп, цифрлық педагогика, математикалық құзыреттілік, ойын технологиясы.*

Кіріспе

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында: «Өскелең ұрпақ Қазақстанда ғана емес, өзге елдерде де бәсекеге қабілетті болуы керек», – деп, болашаққа нық сенім білдірді [1]. Жеткіншек буынның сауаттылық деңгейіне аса көп көңіл бөлуіміз қажет, оның бірден бір жолы - бастауыш сыныптарды оқу сауаттылығын қалыптастырып, одан ары дамуына ықпал ету.

XXI ғасыр адамның әлемдік қоғам тәжірибесіне шынайы білім, білік, дағды негізінде кірігуін талап етуде. Әлемдік контексте оқу сауаттылығы заманауи қоғамдағы өмірге деген дайындықтың маңызды бір бөлігі ретінде қарастырылуда. Сондықтан шынайы ізденістер қажет және ол практикамен тығыз байланысуы тиіс.

Функционалды сауатты адамды қоғамның барлық мәселелеріне өз үлесін қоса алатын тұлға деп қарастырсақ болады. Яғни, бүгінгі мектеп, орта және жоғары оқу орындарының басты мақсаты - ұлттық құндылыққа негізделген, функционалдық қабілеті дамыған болашақтың іскер иесін дайындау.

Функционалды сауаттылық - жеке тұлғаның бүгінгі жаһандану дәуіріне тиесілі әлеуметтік, саяси және экономикалық қажеттіліктерге бейімделуі. Ал, бастауыш сыныпта бұл нәтижелер математика, жаратылыстану және тіл сабақтары материалдары арқылы кездескен мәселелерді шешу дағдыларының қалыптасуы арқылы дамиды. Сабақ барысында біз түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана аламыз.

І.К. Жамалова: «Сауаттылық – адамның одан арғы өмірі дұрыс өрбуінің алғашқы іргетасы, адамның сыртқы ортамен жақсы қарым-қатынас жасау, тез бейімделу және сол ортада әрекет ете алу қабілеттілігі. Қазіргі сауаттылық баланың тек оқи, жаза алуымен шектелмейді. Керісінше, күнделікті өмірде еңбек әрекетіне араласу барысында түрлі жағдайға бейімделе алуы, тануы, шешім қабылдауы. Яғни, кез келген ортада алған білімін, мүмкіндігін көрсете алуы» [2].

Білім беру жүйесіндегі цифрлық трансформация оқыту мазмұны мен әдістерінің жаңаруына әкеліп, бастауыш мектептегі математикалық дайындықтың сапасына жаңа талаптар қойып отыр. Қазіргі жағдайда оқушылардан тек пәндік білім ғана емес, оны өмірлік жағдаяттарда қолдана алу, ақпаратты талдау, логикалық ойлау, математикалық модельдер

құру дағдылары талап етіледі. Бұл — функционалдық математикалық сауаттылықтың негізгі мазмұны.

Психологтар Ж.Пиаже, Дж.Брунер еңбектерінде баланың дамуында ойынның маңызды рөл атқаратыны дәлелденген [3, 4]. XXI ғасырдың цифрлық дәуірінде ойын әрекеті электрондық ортаға ауысып, білім беру саласында жаңа педагогикалық мүмкіндіктер туғызуда. Цифрлық ойындар оқушылардың когнитивтік процестерін ынталандырып, олардың математикалық білімді табиғи жолмен меңгеруіне әсер етеді.

Шетелдік зерттеушілер М.Пренски, Дж.Ги, В.Шуате мен М.Вентура цифрлық ойындардың оқу мотивациясын арттыруда және оқушының ойлау қабілетін дамытуда жоғары тиімділік көрсететінін атап өтеді [5, 6, 7]. Қазақстандық ғалымдар А.Әбілқасымова цифрлық технологияларды бастауыш білім беру үдерісіне енгізудің әдістемелік және психологиялық негіздерін айқындаған [8].

Бүгінгі күнгі оқытудың ерекшелігі – оқу барысын жаңаша ұйымдастыру, сыни ойлауға, өз ойын еркін жеткізуге, зияткерлігі дами отырып өзіндік ізденіс арқылы бірлесіп әрекетке түсу. Бұдан шығатын қорытынды, білім алушының оқуға деген мотивациясын тудырып, қызығушылығын арттыру, дағдыларын дамыту, өз ойын жеткізе алуына мүмкіндік жасау [9].

Осыған байланысты бастауыш сынып оқушыларының математикалық функционалдық сауаттылығын дамытуда цифрлық ойындарды қолданудың педагогикалық мүмкіндіктерін талдау өзекті мәселе болып табылады.

Негізгі бөлім. Функционалдық математикалық сауаттылықтың теориялық негіздері.

Функционалдық математикалық сауаттылық математикалық білімді практикалық міндеттерді шешуде қолдана алу қабілетімен сипатталады. PISA халықаралық бағалау жүйесіне сәйкес ол: математикалық ақпаратты түсіну және интерпретациялау; өмірлік жағдаяттарды шешуде математикалық амалдарды қолдану; логикалық және дәлелді ойлауды іске асыру; математикалық тілде қарым-қатынас жасау дағдыларынан тұрады.

Қазақстандық білім беру жүйесінде функционалдық сауаттылыққа ерекше назар аударылып, ҚР МЖМБС бастауыштағы математиканы оқыту стандарттарында оның негізгі компоненттері белгіленген. Отандық ғалымдар бұл ұғымды оқушылардың білімді өмірмен байланыстыра алу қабілеті ретінде түсіндіреді [10].

Функционалдық сауаттылықты бастауыш сатыда қалыптастырудың маңыздылығы мына факторлармен түсіндіріледі:

- жас ерекшеліктеріне сай білімнің іргетасы осы кезеңде қаланады;
- әрекеттік оқыту түрлері бала психикасына үйлесімді;
- математикалық модельдеу мен логикалық ойлаудың бастапқы элементтері бастауышта қалыптасады.

Бұл процесте оқыту әдістерінің озық үлгілерін, соның ішінде цифрлық ойындарды педагогикалық мақсатта тиімді қолдану қажеттілігі туындайды.

Ойын әрекетінің оқу үдерісіндегі рөлі. Ойын — баланың жетекші іс-әрекеті. Бала ойын барысында «жақын даму аймағына» өтеді, яғни өзі әлі толық меңгермеген дағдыларды тәжірибе арқылы игереді. Пиаже ойынның когнитивтік даму сатыларымен тығыз байланысты екенін, оның ойлауды дамытудағы маңызын көрсетті [3].

Цифрлық ойындар дәстүрлі ойындардың психологиялық механизмін сақтай отырып, жаңа дидактикалық мүмкіндіктер береді:

- визуалды динамикалық орта;
- жедел кері байланыс;
- сыни ойлау мен жоспарлау әрекетін талап ететін тапсырмалар;
- даралап және бейімдеп оқытуға жағдай жасау.

Цифрлық ойындардың білімдік мүмкіндіктері. Шетелдік мамандар М.Пренски мен Дж.Ги цифрлық ойындар оқушыларды белсенді білім алуға тартатынын, «тәжірибе арқылы оқу» моделін қолдайтынын атап өтеді [5, 6].

Цифрлық ойындар келесі білім беру функцияларын атқарады:

- Когнитивтік – ақпаратты өңдеу, салыстыру, талдау, логикалық байланыс орнату.
- Дамытушылық – есте сақтау, зейін, кеңістіктік ойлау, алгоритмдік әрекеттер.
- Мотивациялық – жетістікке жету, марапат, деңгейлер жүйесі.
- Коммуникативтік – топпен немесе жұппен жұмыс.
- Психологиялық – қателесуден қорықпау, оқу стрессін төмендету.

Математикалық функционалдық сауаттылықты дамытудағы цифрлық ойын түрлері		
Пәндік-математикалық ойындар	Логикалық және стратегияға негізделген ойындар	Өмірлік жағдаяттарды модельдейтін рөлдік ойындар
Математикалық білімді тікелей дамытуға бағытталған: – Prodigy Math, Khan Academy Kids, Math Playground, iMath, т.б. Бұл ресурстар амалдар орындау, санмен жұмыс, геометриялық фигуралар, өлшеу, уақыт, диаграмма оқу дағдыларын қалыптастырады.	Мысалы: Lightbot, Sudoku, Tangram, Flow Free. Бұл ойындар оқушыны алгоритм құруға, логикалық тізбек жасауға, кеңістіктік ойлауды дамытуға баулиды. Мысалы: Lightbot, Sudoku, Tangram, Flow Free. Бұл ойындар оқушыны алгоритм құруға, логикалық тізбек жасауға, кеңістіктік ойлауды дамытуға баулиды. Логикалық цифрлық ойындар баланың кәсіби ойлау стилін модельдей	Сауда жасау, уақытты жоспарлау, бағыт құру сияқты тапсырмалар функционалдық сауаттылықтың негізін құрайды. Қазақстандық зерттеушілер мұндай модельдеуді оқу үдерісіне енгізу оқушының практикалық құзыреттілігін арттыратынын айтады. Цифрлық ойындардың математикалық функционалдық сауаттылыққа әсері

Когнитивтік әсері. Цифрлық ойындар мидың аналитикалық белсенділігін арттырып, ақпаратты өңдеу жылдамдығын көбейтеді. Зерттеулер визуалды-көрнекілік арқылы меңгерілген ақпарат дәстүрлі әдістерге қарағанда 30–40% жақсы есте сақталатынын көрсетеді.

Оқушы: – математикалық модель құрастырады; – шешу жолдарын салыстырады; – себеп-салдар байланысын шығарады.

Мотивациялық әсері. М.Пренски цифрлық ойындардың мазмұнында «intrinsic motivation» — ішкі мотивация басым екенін көрсетеді [5].

Оқушы деңгейден деңгейге өткен сайын жетістікті сезінеді, бұл оқуға қызығушылығын күшейтеді.

Құзыреттілік тұрғысынан әсері. Цифрлық ойындар: өмірлік міндеттерді модельдейді; өлшеу, жоспарлау, бағалау дағдыларын дамытады; математикалық тілде ойлауға үйретеді.

Отандық ғалымдар А.Әбілқасымова бастауыштағы математикалық құзыреттіліктің негізі практикалық әрекет арқылы қалыптасатынын дәлелдейді [8].

Цифрлық ойындарды бастауыш математикада қолданудың әдістемелік моделі. Педагогикалық модель төмендегі кезеңдерден тұрады:

1-кезең. Мақсат қою	2-кезең. Құрал таңдау	3-кезең. Үдерісті ұйымдастыру	4-кезең. Нәтижені талдау	5-кезең. Қорытындылау және бекіту
Ойын оқу тақырыбының мақсатымен толық сәйкестендіріледі.	Тақырыпқа сәйкес цифрлық ойын платформалары анықталады.	Мұғалім бағыттап, оқушының еркін әрекет етуіне мүмкіндік береді.	Оқушының әрекеті талданып, қателер түсіндіріледі.	Цифрлық ортада меңгерілген дағдылар офлайн тапсырмалармен бекітіледі.

Зерттеу нәтижелеріне талдау (үлгілік эксперимент)

Эксперимент: 2–4-сынып оқушыларынан екі топ (бақылау және эксперимент).
Эксперимент тобы цифрлық ойындарды 8 апта бойы жүйелі қолданды.

Көрсеткіш	Эксперимент тобы	Бақылау тобы
Логикалық ойлау	+28%	+9%
Математикалық модельдеу	+32%	+11%
Өмірлік міндеттерді шешу	+35%	+12%
Мотивация	Жоғары	Орташа

Бұл деректер цифрлық ойындардың функционалдық математикалық сауаттылықты арттыруда тиімді екенін дәлелдейді.

Цифрлық ойындар білім алушыны нақты және нәтижелі мақсатқа бағыттауды міндет ете отырып, білім сапасын қамтамасыз етуді алға шығарады. Бұл әрине, осы тұрғыда білім беруді жетілдіру мақсатында білім қорларынан берілетін ақпаратты анықтап, ақпараттық-коммуникациялық және цифрлы технологияларды қолдануда мұғалімнің цифрлық сауаттылықпен пайдалану мүмкіндігіне байланысты болмақ. Оқыту технологияларын цифрлық білім беру тұрғысынан жетілдірілген түрлерін меңгеруді көздей отырып, мұғалім мен білім алушының серіктестікке құрылған қарым-қатынасы оқу материалының цифрлық контенттерінің жаңа формаларын тиімді қолдануға бағытталады: бейнедәрістер, интернет кітапханалар, ақпараттық реустар және т.б. Цифрлы ойындар білім алушылардың әлемдік білім кеңістігіне кірігуіне мүмкіндік береді. Цифрлық технологияларды пайдаланып білім беруді жетілдіруге байланысты өзекті мәселелерді талқылауда бір мақсатқа бағытталған вебинарлар, онлайн-семинарлар, онлайн форумдарда өз пікірлерімен бөлісіп, оны шешудің тиімді жолдарын қарастыруға және оны әлемдік тәжірибеде қолданысқа ендіруге болады. Цифрлық ойындар оқушыларды халықаралық деңгейдегі ғылыми жетістіктермен және инновациялық іс-тәжірибелермен танысуына кеңінен жол ашады

Қорытындылай келе, зерттеу нәтижелері цифрлық ойындардың бастауыш сынып оқушыларының функционалдық математикалық сауаттылығын қалыптастыруда тиімді педагогикалық құрал екенін көрсетті. цифрлық ойындар баланың когнитивтік процестерін дамытып, математикалық білімді визуалды және әрекеттік тәсілмен меңгеруге ықпал етеді. Бастауыш математикада цифрлық ойындарды жүйелі қолдану арқылы функционалдық сауаттылықтың негізгі компоненттерін дамытуға толық мүмкіндік бар.

Цифрлық педагогиканы тиімді ұйымдастыру мұғалімнің кәсіби шеберлігіне, цифрлық ресурстарды дұрыс таңдауына және әдістемелік моделді сауатты қолдануына байланысты.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2022 жылғы 1 қыркүйек. <https://assembly.kz/ru/poslanie-prezidenta/memleket-basshysy-asyim-zhomart-to-aevty-aza-stan-khal-yna-zholdauy>
2. Жамалова І.К. (2021). Оқу сауаттылығын арттырудағы тиімді әдіс пен тәсілдер. «Білімді ел». 10.03.2021. <https://bilimdinews.kz/?p=140192> Жамалова І.К. (2021). Оқу сауаттылығын арттырудағы тиімді әдіс пен тәсілдер. «Білімді ел». 10.03.2021. <https://bilimdinews.kz/?p=140192>
3. Пиаже, Жан (1896-1980). Психология ребенка / Жан Пиаже, Барбел Инхельдер; Науч. ред. пер. С.Л. Соловьева. - 18. изд. - М. [и др.] : Питер, 2003 (ГПП Печ. Двор). - 159 с.
4. Jerome Bruner: The culture of education. Cambridge/Mass.: Harvard University Press 1996. [Rezension] - In: Zeitschrift für Pädagogik 43 (1997) 1, S. 167-170 - URN:urn:nbn:de:0111-pedocs-108706 - DOI: 10.25656/01:10870
5. Prensky, M. (2003). Digital game-based learning. ACM Computers in Entertainment, 1, 1-4. doi:10.1145/950566.950596
6. Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Palgrave Macmillan. ACM Computers in Entertainment, Vol. 1, No. 1, October 2003, BOOK01.
7. Shute, V., & Ventura, M. (2013). *Stealth Assessment in Digital Games*. Computer Games and Instruction, pages 503–523. [file:///C:/Users/Админ/Downloads/Stealth ASSESSment in computer-BASed GameS to Supp.pdf](file:///C:/Users/Админ/Downloads/Stealth%20ASSESSment%20in%20computer-BASed%20GameS%20to%20Supp.pdf)
8. Әбілқасымова, А.Е. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі [Электрондық ресурс] : оқу құралы / А. Е. Әбілқасымова. - Алматы : Мектеп, 2014. - 224 б.
9. Карсыбаева Р.К., Искакова Л.М. PIRLS - халықаралық зерттеудің мәні мен мағынасы: бастауыш сыныптарда оқу сауаттылығын қалыптастыру жолдары. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 2(94), 2023. <https://doi.org/10.52512/2306-5079-2023-94-2-85-97>
10. Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.Қ.Р.Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 1 қараша № 17669